

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

KIMYO DARSLARIDA MUAMMOLI MAVZULIRNI O'QITISHDA KEYS-STADI USULIDAN FOYDALANISH

Badalova Oliy

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

34-umumiy o'rta ta'lim maktabi

kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun unda keys -stadi usulini qo'llanilishi yaxshi samara berishi haqida so'z brogan. Bunda dasturli usul, talabalarni aniq bir natijaga etishishida mustaqil faoliyatni tashkil etish usuli ekanligi ko'rsatib berilgan. Keyslarning afzalligi, ularda nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unligidaligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: dasturli ta'lim, keys stadi, muammo, muammoli vaziyat, yechim.

Аннотация: В данной статье говорится о том, что использование метода кейс-стади эффективно для успешной организации педагогического процесса. Показано, что программный метод – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся для достижения определенного результата. Преимущество кейсов в том, что они сочетают в себе теоретические и практические знания.

Ключевые слова: программа обучения, кейс, проблема, проблемная ситуация, решение.

Annotation: This article discusses the use of case-study methods for the successful organization of the pedagogical process. It shows that the programming method is

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

a way to organize independent activities for students to achieve a certain result. The advantage of the cases is that they combine theoretical and practical knowledge.

Keywords: program learning, case study, problem, problem situation, solution.

Oliy o'quv yurti muassasasi tashqarisidagi hayot shuni ko'rsatadiki, insonning muvaffaqiyati bilimlar miqdori bilan emas, balki uning harakatchanligi, umuman kerak bo'lmagan yangi ma'lumotlarni mustaqil ravishda olish qobiliyati, lekin ayni paytda qayta o'rganish qobiliyati bilan belgilana boshlaydi. Shu sababli zamonaviy didaktikada faoliyatga asoslangan kompetentsiya yondashuvi tobora kuchayib bormoqda, uning mohiyati o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Bilimga egalik qilish, uni amalda qo'llash, talqin qilish, unga o'z munosabatini bildirish olish – bu o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlashdagi asosiy maqsadi bo'lib, o'quvchilarning rivojlanishini belgilab beradi. Ushbu maqsadga erishish uchun o'qituvchilar o'z amaliyotlarida turli xil texnologiyalardan foydalanadilar. Bu aniq vazifa-vaziyatlarni (holatlar) hal qilish orqali o'rganishga asoslangan faol muammoli-vaziyatli tahlil qilish usuli. Ushbu texnologiyaning asosiy maqsadi muammolarni ishlab chiqish va ularning echimini topish qobiliyatini rivojlantirish, axborot bilan ishlashni o'rganishdir. Bunda asosiy e'tibor tayyor bilim olishga emas, balki ularni rivojlantirishga, o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi ijodiga qaratiladi.

Keys texnologiyasining didaktik tamoyillariga quyidagilar kiradi:

- har bir talabaga individual yondashish;
- o'quvchilarni yetarli miqdorda ko'rgazmali materiallar bilan ta'minlash;
- ta'lim olishda maksimal erkinlikni ta'minlash;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- o'quvchining kuchli tomonlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish;
- o'quvchilarda axborot bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish;
- o'qituvchining istalgan vaqtda u bilan bog'lanishi kerak bo'lgan talaba uchun ochiqligini ta'minlash.

Keys texnologiyasi bilan aniq javoblar berilmaydi, ular mustaqil ravishda topilishi kerak. Bu talabalarga o'z tajribasidan kelib chiqib, xulosalar qilish, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash va muammoga o'z (yoki guruh) nuqtai nazarini bildirish imkonini beradi. Keysda muammo yashirin, yashirin shaklda taqdim etiladi va, qoida tariqasida, u aniq echimga ega emas. Ba'zi hollarda, nafaqat echimlarni topish, balki muammoni shakllantirish ham kerak, chunki uning formulasi ba'zan aniq ko'rsatilmaydi.

Keyslar bosma, multimedia- va video- keyslar bo'lishi mumkin[8]. Shakli va mazmuniga ko'ra ularni, masalan, quyidagicha tasniflash mumkin:

- 20 va undan ortiq sahifagacha ma'lumot;
- birlamchi axborotlar; -videolar va boshqalarni o'z ichiga olgan murakkab keys;
- taqdimotli-keys, tasvirli(illyustratsiyali) – keys;
- amaliy vazifali – keys;
- tuzilgan savollar bilan keys. Qoida tariqasida, maktab amaliyotida keys uch qismdan iborat:
 - muayyan vaziyatning tavsifi;
 - keysni tahlil qilish uchun zarur bo'lgan qo'llab-

Quvvatlovchi ma'lumotlar;

- keys uchun topshiriqlar [10,11,12]. Misol tariqasida, turli mavzularda turli sinflarda kimyo darslarida keyslardan foydalanishning bir nechta variantlarini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ko'rib chiqamiz. O'qituvchi o'z rejasiga muvofiq dars qurish orqali ulardan foydalanishi mumkin.

«Fosfor va uning birikmalarining xossalari» mavzusidagi keys-vaziyat:

«Akademik Semyon Volfkovich fosfor bilan tajriba o'tkazgan birinchi sovet kimyogarlaridan biri edi. Keyin zarur choralar hali ko'rilmagan va ish paytida gazsimon fosfor kiyimlarni namlagan. Volfkovich qorong'i ko'chalardan uyga qaytganida, kiyimlari zangori nur sochdi va etiklari ostidan uchqunlar paydo bo'ldi. Har safar uning orqasiga olomon yig'ilib, olimni boshqa dunyoviy mavjudot deb adashgan, bu esa butun Moskva bo'ylab «nurli rohib» haqidagi mish-mishlarning tarqalishiga sabab bo'lgan. O'qituvchi ish bo'yicha quyidagi savollarni beradi: Fosforning qanday turlari mavjud va «allotropiya» hodisasi nima? Fosfor haqida hayotiy yoki adabiy manbalardan qanday misollar keltira olasiz? Fosforning qanday kimyoviy xossalari uning sanoatda va kundalik hayotda ishlatilishini belgilaydi? Akademik fosfor bilan ishlashda qanday ehtiyot choralarini ko'rishi kerak?. Talabalar darslik va internet resurslaridan foydalangan holda ishlaydi.

Qidiruv natijalari jadvalga kiritiladi:

- fosforning allotropiyasi; - fizikviy xususiyatlar;
- kimyoviy xossalari;
- inson tanasiga ta'siri;
- fosfor bilan ishlashda sil kasalligi;
- fosfordan foydalanish.

«Vodorod va uning xossalari» mavzusida keys. Vaziyat yechimi:

Syujet bilan tanishish. «Vodorod – yaqin kelajak yoqilg'isi» - bu avtomobillarda H₂ iste'mol qiladigan ichki yonuv dvigatellarini joriy etishning shiori. Vodorod

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yoqilg'isi o'zining ko'plab noyob xususiyatlari tufayli uzoq vaqtdan beri boshqa muqobil energiya manbalari orasida etakchi o'rinni egallab kelmoqda: ekologik toza, benzin va dizel yoqilg'isiga nisbatan yuqori samaradorlik. «Agar vodorod shunday ajoyib xususiyatlarga ega bo'lsa,» deb hayqirasiz, «nega u transport vositalarida deyarli ishlatilmaydi?» .

Muammolilik – talabalar muammoni topishlari kerak: nima uchun vodorod yoqilg'i sifatida ishlatilmaydi.

Muammoni shakllantirish: vodorod yoqilg'isi ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali, unda nima uchun sanoat vodorod bilan ishlaydigan avtomobillarni ishlab chiqarmaydi.

Muammoli savolga faraziy javoblarni ilgari surish (kichik guruhlarda aqliy hujum). Syujet ma'lumotlari va boshqa mavjud manbalar asosida gipotezalami tekshirish (guruh ishi). Talabalarga har qanday adabiyot, darslik, ma'lumotnomalardan foydalanish imkoniyatini berish kerak. O'qituvchi hajmi 1 varaqdan oshmasligi kerak bo'lgan ma'lumotlar bilan bosma nashrlarni taqdim etadi. Keys darslik bo'yicha borishi mumkin.

Yechimning taqdimoti. Har bir guruh uchun 3 daqiqadan oshmasligi kerak.

Keys yechimining borishini aks ettirish. O'qituvchi savollari.

«Suv, xossalari, qadri» mavzusidagi keys guruhlarda bahs-munozara shaklida o'tkaziladi. 2000-yillardan buyon veb-saytlar va pochta ro'yxatlarida digidrogen monoksitdan foydalanishni taqiqlash uchun tez-tez qo'ng'iroqlar bo'lib turdi. Ular ushbu moddani keltirib chiqaradigan ko'plab xavflarni sanab o'tishadi: u kislotali yomg'irning asosiy tarkibiy qismidir, metallarning korroziyasini tezlashtiradi, qisqa

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

tutashuvga olib kelishi mumkin va hokazo. Xavfli bo'lishiga qaramay, modda sanoatda erituvchi, oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida faol ishlatiladi, atom stansiyalari va korxonalar uni katta miqdorda daryo va dengizlarga tashlaydi. 2007 yilda Yangi Zelandiya deputati xavfli kimyoviy moddani taqiqlashni talab qildi. Digidrogen monoksitni ishlatish xavfi nimada? Har bir guruhga masala beriladi, unda muhokama uchun savol ko'rsatiladi, ma'lumotlar chop etiladi yoki talabalar Internet manbalaridan, darslikdan foydalanadilar. 5-7 daqiqa davomida guruh o'z savoli ustida ishlaydi. Keyin ma'ruzachi (talabalar orasidan tanlangan) qolgan guruhlariga ma'lumot olib keladi va raqiblarning savollariga javob beradi (guruh a'zolari boshqa guruhlar tomonidan berilgan savollarga javoblarni to'ldiradi). Munozarani moderator (o'qituvchi) olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ёдгаров Б.О., Комилов К.У., Курбанова А.Дж. Применение ИКТ для совершенствования общего химического образования// Общество и инновации. 2021. № 2(4/S), С.-257-261.
2. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U. Integration of chemistry and english in the teaching of chemistry// Academic research in educational sciences. № 2(9), Page.
3. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U., Allayev J., Mirzaraximov A.A. Kimyo va ingliz tili fanlari integratsiyasi// Academic Research in Educational Sciences. № 2(10), 187 –
4. Komilov K.U., Buzrukxo'jaev A. Muammoli ta'lim usullaridan foydalangan holda kimyo darslarida ko'nikmalarni shakllantirish// Academic Research in

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Educational Sciences. 2021. № 11(2), 680-691 betlar.

5. Komilov K.U., To'xtaniyozova F. Kimyo darslarida didaktik o'yinlar// Academic Research in Educational Sciences. 2021. № 11(2). 903-911 betlar.

